

Resistência antimicrobiana e estratégias de combate: Uma revisão bibliográfica

Antimicrobial resistance and combat strategies: A literature review

Resistencia a los antimicrobianos y estrategias de combate: una revisión de la literatura

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13251124

|Recebido:04 /08/2024 | Aceito:07/08/2024 | Publicado: 07/08/2024

Leonor Regina Figueiredo Pinto de Andrade

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Fametro, Manaus, Brasil.

E-mail: leonorandrade@albadvogados.com

Jeferson Antônio Santos

Graduando em Medicina.

Unifenas- Alfenas MG, Alfenas, Brasil.

E-mail: jefersonn.anttonio@gmail.com

Daniela Cavalcante Gomes

Graduanda em Medicina

Centro universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.

E-mail: danielagomes_98@hotmail.com

Cícero José Lages Costa

Graduado em Medicina.

Faculdade Integral Diferencial, Teresina, Brasil.

E-mail: cicerojlc@gmail.com

Jhoy Reis Lopes Santana

Graduando em Medicina.

Centro Universitário Atenas - Paracatu/MG, Paracatu, Brasil.

E-mail: jhoy-santana@hotmail.com

José Camargo Junior

Graduado em Medicina.

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

E-mail: jscamargojr@outlook.com

Gislaine Mingori

Graduada em Medicina.

Universidade Iguazu, Nova Iguaçu, Brasil.

E-mail: gislaine_nena@hotmail.com

Breno Da Silva Gomes

Graduado em Medicina.

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil.

E-mail: drbrenosgomes@gmail.com

Ana Fabyolla Galindo Ventura

Graduada em Medicina.

Centro Universitário Cesmac, Maceió, Brasil.

E-mail: fabyollaventurav@gmail.com

Ana Paula Schuur

Graduada em Medicina.

Centro Universitario Assis Gurgacz, Cascavel, Brasil.

E-mail: anapschuur@gmail.com

Carolina Danielli

Graduanda em Medicina.

Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil.

E-mail: carolinadanielli25@gmail.com

Saiúry Possido Alves

Graduando em Medicina.

Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.

E-mail: saiury.possido77@gmail.com

Maria Eduarda Oliveira Amorim

Graduanda em Medicina.

FACENE- RN, Mossoró, Brasil.

E-mail: mariaeduardaoamorim@hotmail.com

Virna de Moraes Brandão

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.

E-mail: Virnademoraesbrandaob@gmail.com

Fernanda Bett

Graduada em Medicina

Universidad Nacional de Rosario, Rosário, Argentina.

E-mail: fernandabett24@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A resistência antimicrobiana é um grande desafio para a saúde pública, comprometendo tratamentos essenciais e aumentando as complicações em infecções comuns. O uso excessivo de antimicrobianos em diversas áreas tem levado ao surgimento de patógenos resistentes, que representam uma ameaça global. Os objetivos do estudo se firmam em elucidar patógenos multidroga resistentes (MDR), destacar os principais mecanismos de resistência antibacteriana e investigar as principais estratégias de combate a essa ameaça global, **Metodologia:** A pesquisa utilizou uma revisão bibliográfica para analisar o desenvolvimento da resistência antimicrobiana e suas estratégias de combate, seguindo diretrizes rigorosas. Foram selecionados artigos de bases de dados como PUBMED, MEDLINE e outras, utilizando descritores específicos e considerando publicações relevantes. **Resultados e discussão:** A revisão destacou um aumento global da resistência antimicrobiana, especialmente em patógenos como *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae*, resultando em infecções mais difíceis de tratar e maior mortalidade. Diversos mecanismos de resistência, incluindo a produção de beta-lactamases e a modificação de alvos antibióticos, complicam o tratamento. **Conclusão:** Medidas como o uso racional de antibióticos, controle rigoroso de infecções e desenvolvimento de novos tratamentos são essenciais. A vigilância contínua e a adaptação dos tratamentos são cruciais para acompanhar as mudanças nos padrões de resistência. Uma resposta coordenada e integrada é necessária para enfrentar essa ameaça e proteger a saúde pública.

Palavras-chave: Resistencia antimicrobiana; Resistência a Múltiplos Medicamentos (MDR); Infecções Bacterianas.

ABSTRACT

Introduction: Antimicrobial resistance is a major public health challenge, compromising essential treatments and increasing complications in common infections. The overuse of antimicrobials in several areas has led to the emergence of resistant pathogens, which represent a global threat. . The objectives of the study are to elucidate multidrug-resistant (MDR) pathogens, highlight the main mechanisms of antibacterial resistance and investigate the main strategies to combat this global threat, **Methodology:** The research used a literature review to analyze the development of antimicrobial resistance and its combat strategies, following strict guidelines. Articles were selected from databases such as PUBMED, MEDLINE and others, using specific descriptors and considering relevant publications. **Results and discussion:** The review highlighted a global increase in antimicrobial resistance, especially in pathogens such as *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae*, resulting in more difficult-to-treat infections and higher mortality. Several resistance mechanisms, including beta-lactamase production and modification of antibiotic targets, complicate treatment. **Conclusion:** Measures such as rational use of antibiotics, rigorous infection control and development of new treatments are essential. Continuous surveillance and adaptation of treatments are crucial to monitor changes in resistance patterns. A coordinated and integrated response is needed to address this threat and protect public health.

Keywords: Antimicrobial resistance; Multidrug Resistance (MDR); Bacterial infections.

RESUMEN

Introducción: La resistencia a los antimicrobianos es un gran desafío para la salud pública, comprometiendo tratamientos esenciales y aumentando las complicaciones en infecciones comunes. El uso excesivo de antimicrobianos en varias áreas ha provocado la aparición de

patógenos resistentes, que representam uma ameaça global. Los objetivos del estudio son dilucidar los patógenos resistentes a múltiples fármacos (MDR), resaltar los principales mecanismos de resistencia a los antibacterianos e investigar las principales estrategias para combatir esta amenaza global. Metodología: La investigación utilizó una revisión de la literatura para analizar el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos y sus estrategias de combate, siguiendo estrictos lineamientos. Los artículos fueron seleccionados de bases de datos como PUBMED, MEDLINE y otras, utilizando descriptores específicos y considerando publicaciones relevantes. Resultados y discusión: La revisión destacó un aumento global en la resistencia a los antimicrobianos, especialmente en patógenos como *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*, lo que resulta en infecciones más difíciles de tratar y una mayor mortalidad. Varios mecanismos de resistencia, incluida la producción de beta-lactamasas y la modificación de los objetivos de los antibióticos, complican el tratamiento. Conclusión: Medidas como el uso racional de antibióticos, el control estricto de infecciones y el desarrollo de nuevos tratamientos son fundamentales. La vigilancia continua y la adaptación de los tratamientos son cruciales para mantenerse al día con los cambios en los patrones de resistencia. Se necesita una respuesta coordinada e integrada para abordar esta amenaza y proteger la salud pública.

Palabras clave: Resistencia antimicrobiana; Resistencia a Múltiples Medicamentos (MDR); Infecciones bacterianas.

INTRODUÇÃO

A resistência antimicrobiana representa um dos maiores desafios para a saúde pública global, ameaçando a eficácia de tratamentos essenciais e aumentando o risco de complicações em infecções comuns. Com o uso indiscriminado de antimicrobianos em humanos, animais e agricultura, microrganismos patogênicos têm desenvolvido mecanismos sofisticados para evadir a ação desses medicamentos, tornando infecções outrora simples de tratar em ameaças graves à saúde. A disseminação de patógenos resistentes não conhece fronteiras, tornando a resposta a essa crise uma prioridade mundial (De Brito; Trevisan, 2021).

Ao longo dos anos, a ciência e a medicina têm buscado soluções inovadoras para enfrentar essa ameaça crescente. Desde a descoberta de novos antimicrobianos até o desenvolvimento de terapias alternativas, a luta contra a resistência antimicrobiana exige uma abordagem multifacetada. A conscientização sobre o uso racional de antibióticos, o fortalecimento de políticas de controle de infecções e o investimento em pesquisas para novos tratamentos são apenas algumas das estratégias que têm sido implementadas para conter essa maré (Dalmolin *et al*, 2022).

Esta revisão bibliográfica explora a complexidade da resistência antimicrobiana, discutindo os mecanismos pelos quais os microrganismos desenvolvem resistência. Os objetivos do estudo se firmam em elucidar patógenos multidroga resistentes (MDR), destacar os principais mecanismos de resistência antibacteriana e investigar as principais estratégias de combate a essa ameaça global, desse modo a revisão tem o fim de fundamentar a necessidade de investir em soluções para evitar a expansão desse problema. Ao compreender as raízes e as consequências

dessa resistência, bem como as possíveis soluções, espera-se contribuir para a conscientização e a ação em prol de um futuro onde os tratamentos antimicrobianos continuem a ser uma ferramenta eficaz na medicina.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar como se desdobrou a resistência antimicrobiana e como ela vem sendo combatida. A pesquisa seguiu rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais. As principais bases de dados utilizadas foram PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science.

Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e suas traduções para o inglês e espanhol: Farmacorresistência Bacteriana, Resistência a Múltiplos Medicamentos e Infecções Bacterianas. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: publicações completas em português, inglês e espanhol, de autoria brasileira ou de colaboração internacional com pesquisadores brasileiros; todos os tipos de artigos, independentemente do método de pesquisa utilizado.

Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, com acesso restrito ao resumo, publicações que não estavam alinhadas com o objetivo da pesquisa e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Após a busca nas bases de dados e a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, procedeu-se à leitura cuidadosa dos títulos e resumos para verificar a pertinência ao tema estudado.

RESULTADOS

A revisão bibliográfica sobre resistência antimicrobiana e estratégias de combate evidencia uma preocupação crescente na medicina moderna, impactando significativamente o manejo de infecções. Estudos indicam que a resistência está aumentando globalmente, afetando patógenos como *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae*. Uma análise global da carga de resistência antimicrobiana revela que infecções invasivas causadas por patógenos resistentes estão associadas a taxas mais altas de mortalidade, evidenciando a eficácia reduzida dos tratamentos tradicionais e o impacto adverso na saúde pública. A variação na resistência entre diferentes regiões sublinha desigualdades no acesso a cuidados de saúde e práticas de controle de infecções (Abrantes; Nogueira, 2022).

Os mecanismos de resistência antimicrobiana são diversos e complexos. Entre os principais mecanismos estão a produção de enzimas beta-lactamases, que inativam muitos antibióticos beta-lactâmicos, e as modificações nos alvos dos antibióticos (Chong *et al*, 2018). Bactérias também utilizam mecanismos de efluxo para expelir antimicrobianos e alteram a permeabilidade da membrana para reduzir a entrada de antibióticos. Esses mecanismos

complicam significativamente o tratamento de infecções resistentes, especialmente em ambientes hospitalares (Silveira, 2006).

A resistência antimicrobiana em *E. coli* e *K. Pneumoniae* é particularmente preocupante, com um aumento significativo na resistência a cefalosporinas e carbapenêmicos. Esses patógenos são responsáveis por uma parte significativa das infecções hospitalares, e seus perfis de resistência estão se tornando cada vez mais variados e complexos. A análise de perfis de suscetibilidade mostra uma resistência crescente a antimicrobianos comuns, refletindo a necessidade urgente de ajustes nas estratégias de tratamento (Kanj, 2022).

Para combater a resistência antimicrobiana, várias estratégias são recomendadas. A prática do uso racional de antibióticos é essencial para minimizar a seleção de cepas resistentes. O controle rigoroso de infecções, incluindo práticas adequadas de higiene e limpeza de ambientes hospitalares, é crucial para prevenir a propagação de patógenos resistentes. Além disso, o desenvolvimento de novos antimicrobianos e alternativas terapêuticas, bem como a implementação de sistemas de vigilância eficazes, são fundamentais para monitorar e mitigar a resistência (Silveira, 2006).

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos ressaltam a magnitude do problema da resistência antimicrobiana e suas implicações para a prática clínica e saúde pública. A crescente prevalência de infecções resistentes indica uma necessidade urgente de estratégias mais eficazes para controlar e mitigar a resistência. A alta mortalidade associada a infecções resistentes sublinha a importância de abordar a resistência antimicrobiana como uma prioridade global. A evidência de que a resistência reduz a eficácia dos tratamentos e contribui para piores desfechos clínicos destaca a urgência de intervenções eficazes para melhorar a gestão de infecções.

Ademais a diversidade de mecanismos de resistência observados revela a necessidade de abordagens multifacetadas para combater a resistência antimicrobiana. Estratégias que visem múltiplos alvos, como a inibição de enzimas beta-lactamases e a melhoria das práticas de controle de infecções, podem ser mais eficazes para enfrentar o problema. Soma-se a isso a crescente resistência em *E. coli* e *K. pneumoniae* aponta para a necessidade de adaptação das práticas de tratamento. A resistência a antimicrobianos comuns exige uma reavaliação contínua dos regimes terapêuticos e a implementação de estratégias de vigilância para monitorar e adaptar o manejo de infecções

Nesse sentido, a adoção de práticas de uso racional de antimicrobianos, juntamente com o fortalecimento das medidas de controle de infecções e o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, é essencial para enfrentar a resistência. A vigilância eficaz e a pesquisa contínua para novos antimicrobianos são cruciais para melhorar os resultados clínicos e reduzir a resistência.

Em conclusão, a resistência antimicrobiana é um desafio crescente que afeta

profundamente a eficácia dos tratamentos e a saúde pública. A necessidade de estratégias integradas e coordenadas é clara para controlar a resistência e melhorar a gestão das infecções. Implementar medidas eficazes e promover avanços na pesquisa são passos fundamentais para enfrentar este problema global e proteger a saúde pública.

CONCLUSÃO

A Resistencia antimicrobiana representa um desafio significativo para a medicina moderna, com implicações profundas para a gestão de infecções. A revisão da literatura revela um aumento global na resistência a antimicrobianos especialmente patógenos como *Escherichia coli* e *Klesbiella Pneumoniae*, que estão associados a infecções invasivas e altas taxas de mortalidade. Os mecanismos de resistência são diversos, incluindo a produção de enzima beta-lactamases, modificações nos alvos dos antibióticos e mecanismos de efluxo, complicando o tratamento particularmente em ambientes hospitalares.

A complexidade dos perfis de resistência, especialmente em patógenos hospitalares, sublinha a necessidade de abordagem multifacetada para combater esse problema. Estratégias como o uso racional de antibióticos, o controle rigoroso de infecções e o desenvolvimento de novos antimicrobianos são essenciais para mitigar a resistência. Além disso, a vigilância contínua e a adaptação dos regimes terapêuticos são fundamentais para acompanhar as mudanças nos padrões de suscetibilidade e ajustar as práticas de tratamento conforme necessário.

Portanto, o trabalho em questão elucidou a necessidade de enfrentar a resistência antimicrobiana com uma abordagem integrada e coordenada, combinando esforços de pesquisa, vigilância e práticas clínicas aprimoradas. A implementação de medidas eficazes e o incentivo a inovação terapêutica são passos críticos para melhorar os resultados clínicos e proteger a saúde pública global. Desse modo, é imperativo que a comunidade médica e científica trabalhe em conjunto para desenvolver soluções sustentáveis e eficazes contra a resistência antimicrobianas.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Jaime Antonio; NOGUEIRA, Joseli Maria da Rocha. Resistência bacteriana aos antimicrobianos: uma revisão das principais espécies envolvidas em processos infecciosos. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, v. 40, n. 3, p. 150-160, 2022. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/resistencia-bacteriana-aos-antimicrobianos-uma-revisao-das-principais-especies-envolvidas-em-processos-infecciosos/>. Acesso em: 31 jul. 2024.

CHONG, Y., SHIMODA, S., SHIMONO, N.. Current epidemiology, genetic evolution and clinical impact of extended-spectrum β -lactamase-producing *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae*. *Infection, genetics and Evolution. Journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases*, 2018, 61, 185–188. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.04.005>. Acesso em: 05 ago. 2024.

DALMOLIN, Jaqueline et al. Mecanismos de expressão de resistência aos antibióticos e saúde pública. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022.

DE BRITO, Guilherme Borges; TREVISAN, Márcio. O uso indevido de antibióticos e o eminente risco de resistência bacteriana. **Revista Artigos. Com**, v. 30, p. e7902-e7902, 2021.

KANJ, S. S. et al. Clinical data from studies involving novel antibiotics to treat multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. **International journal of antimicrobial agents**, 2022, 60(3), 106633. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2022.106633>. Acesso em: 05 ago. 2024.

SILVEIRA, Gustavo Pozza et al. Estratégias utilizadas no combate a resistência bacteriana. **Química Nova**, v. 29, p. 844-855, 2006.